

यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल
जनवरी-मार्च 2021
वर्ष 11, अंक-21

मूल्य-100/-
ISSN NO. 2320-5733

समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम

समसामयिक सृजन

साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम

संरक्षक

डॉ. प्रभात कुमार

प्रधान संपादक एवं परामर्श

डॉ. रमा

संपादक

डॉ. महेन्द्र प्रजापति

संपादन सहयोग

रीमा प्रजापति

आवरण चित्र

अंकीता चौहान

ले-आउट

हर्ष कंप्यूटर्स

संपादकीय कार्यालय

मकान नं. 189, ब्लॉक-एच

विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

पत्राचार

एफ-114, तृतीय तल, SLF, वेद विहार

नियर : शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

सदस्यता

आजीवन : 5000/- रुपए

संपर्क : 9871907081

वेबसाइट : www.samsamyiksrijan.com

Email : samsamyik.srijan@gmail.com

प्रकाशन एवं मुद्रण

हरिन्द्र तिवारी

हंस प्रकाशन, दिल्ली

मो. : 7217610640, 9868561340

ईमेल : hansprakashan88@gmail.com

वेबसाइट : www.hansprakashan.com

	पृ.सं.
• 'अग्नि-ऋचा' कलाम की जीवन यात्रा... : प्रो. रमा	3
• 'कभी न छोड़े खेत' / प्रो. इंदु वीरेंद्रा	6
• हिंदी में अनुसंधान : स्थिति... / प्रो. सत्यकेतु सांकृत	9
• भक्तिकालीन कविता के... / प्रो. कैलाश नारायण तिवारी	12
• रंगमंच की अंतरयात्रा / प्रो. चंदन कुमार	15
• नवगीत काव्य-धारा का उद्भव... / डॉ. प्रकाश चंद्र गिरि	17
• कविता : मिथक और पारिस्थितिकी / प्रो. गजेंद्र पाठक	20
• साठोत्तरी हिंदी कविता : परिवेश... / प्रो. रसाल सिंह	24
• संत रविदास : व्यक्तित्व एवं विचार / डॉ. राजेश पासवान	27
• 'आत्मजयी' और 'वाजश्रवा के ... / अभिनव प्रकाश	30
• आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ... / डॉ. अमित सिन्हा	33
• भाषायी अवरोधों को तोड़ता ... / डॉ. कविता भाटिया	36
• निर्मल वर्मा की रचनाओं में सामाजिक ... / डॉ. अमृता	39
• स्वावलंबन और गांधीजी / डॉ. सुभाष चंद्र डबास 'चौधरी'	42
• नारी समस्या और कृष्णा सोबती ... / अनिता देवी	44
• आदिवासी हिंदी उपन्यासों का उद्भव ... / अंजली कुमारी	47
• राकेश रेणु की कविताई : स्त्री मन ... / अंकिता चौहान	50
• जयशंकर प्रसाद की प्रकृति विषयक ... / डॉ. अर्चना त्रिपाठी	53
• अल्पसंख्यक विमर्श का स्वरूप और ... / डॉ. आसिफ उमर	55
• समकालीन हिंदी स्त्री कविता में पितृसत्ता ... / भव्या कुमारी	58
• कोरोना के भयावह दौर में पलायन ... / भावना	61
• समकालीन हिंदी कविता में अभिव्यक्त ... / चंद्रकांत सिंह	64
• द्रविड़ भक्ति-काव्य : उद्भव, स्वरूप ... / डी.ए.पी. शर्मा	67
• विभाजन और विस्थापन की ... / डॉ. दीपिका विजयवर्गीय	71
• बाणभट्ट की आत्मकथा में ... / डॉ. पल्लवी	73
• अशोक एक बौद्ध के रूप में / दुर्गेश पाण्डेय	75
• 'पीली आँधी' सामाजिक विसंगतियों ... / हुलासी राम मीना	78
• 'गालिब गैर नहीं हैं, अपनों से अपने हैं' / मोहम्मद जावेद	81
• नारी मनोविज्ञान और जैनेंद्र कुमार ... / जयश्री काकति	85
• गांधी और राष्ट्रभाषा हिंदी / डॉ. कमलेश कुमारी	88
• आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नारी और संतराम बी.ए. / कविता देवी	91
• स्त्री विमर्श की अवधारणा और ... / डॉ. महजबी	94
• केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में ... / डॉ. मणिबेन पटेल	97
• श्री हरिपद्यनाभ शास्त्री ... / प्रो. मन्जुनाथ एन. अविग	99
• काशीनाथ सिंह के उपन्यासों में ... / डॉ. मंजुल शर्मा	102
• कोरोना महामारी के ... / ज्योति भोला-नम्रता सोनी	105
• कश्मीरी स्त्री : अनसुनी पीड़ा ... / नेहा चतुर्वेदी	108

स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक तथा स्वत्वाधिकारी : डॉ. महेन्द्र प्रजापति द्वारा एच.-ब्लॉक, मकान नं. 189, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित।

निर्मल वर्मा की रचनाओं में सामाजिक मूल्य, युगचेतना और भाषा-चिंतन

डॉ. अमृता

निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक महान कथाकार और पत्रकार थे। परिदे से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियाँ अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कथा में प्रत्यक्ष यथार्थ को भेदकर उसके भीतर पहुचने का भी प्रयत्न किया है। निर्मल वर्मा ने अपने स्थल-काल से प्रमाणिक रहकर नए तरीके की कहानियों का और उपन्यासों का सर्जन किया, जिसमें बटवारे की वेदना थी, आजादी मिलने के बाद सामाजिक विषमताओं में कोई सुधार न आने पर मोहभंग की अनुभूति थी, जातीयता के नए आयामों का अन्वेषण था और मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संपर्क-संचार का टूट जाना, मूल्यों का पतन इत्यादि कथा-वस्तुओं का समावेश था। उन्होंने अपनी साहित्य सर्जना में कला, साहित्य, संस्कृति, समाज, इतिहास और सभ्यता से जुड़े प्रश्नों को उठाया है। उन्होंने अपनी कथाओं में ऐसे लोगों को नायक बनाया, जो भारतीय साहित्य में निम्न समझे जाते थे।

निर्मल वर्मा के पहले कहानी संग्रह 'परिदे' (1960) को डॉ. नामवर सिंह ने 'नई कहानी' की पहली कृति माना है। 'परिदे' संग्रह की समीक्षा करते हुए नामवर सिंह ने कहा था कि "स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल वर्मा की कहानियों में अलग-अलग कोण से उठाया गया है।" भाषा की किफायतसारी के आधार पर वे

प्रेमचंद के बाद शायद दूसरे बड़े साहित्यकार हैं। उनकी साहित्यिक सोच भी भाषा से शुरू होती है। उनकी साहित्य-दृष्टि को समझने के लिए भी उनके भाषा-चिंतन से गुजरना नितान्त जरूरी है।

निर्मल वर्मा के अनुसार "मनुष्य द्वारा अपनी संपूर्ण छवि को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले आत्मखनन अथवा आत्म-अन्वेषण का सबसे सक्षम आयुध भाषा है।" यह भाषा ही, उनके मत में, वह चीज है जिसमें अपना यथार्थ हम गढ़ते हैं, अपने को उसमें और उसमें स्वयं को परिभाषित करते हैं। यह मनुष्य की देह का अदृश्य अंग है, जो उसे आत्म-दृष्टि देता है। भाषा और आत्म-बोध का यह संबंध मनुष्य को समस्त जीव-जंतुओं से अलग एक अद्वितीय श्रेणी कर देता है। वर्तमान में रहते हुए भी वे अवचेतन रूप में अपने अतीत से जुड़े रहते हैं तथा अतीत, अदृश्य रूप में उनके वर्तमान में प्रवाहित होता रहता है। इसी अर्थ में निर्मल जी भाषा के द्विफलक चरित्र को सामने लाते हैं। "वह संप्रेषण का माध्यम होने के साथ-साथ संस्कृति की वाहक भी होती है। किसी देश की संस्कृति, ऐतिहासिक झंझावतों द्वारा क्षत-विक्षत भले ही हो जाए, उसका सत्य और सासत्य उसकी भाषा में बचा रहता है।" उनके अनुसार "जिसे संस्कृति का सत्य कहें हैं वह कुछ और नहीं, शब्दों में अंतर्निहित अर्थों की संयोजित व्यवस्था है और जिसे हम यथार्थ कहें हैं वह इन्हीं अर्थों की खिड़की से देखा

गया बाह्य जगत है।" इस प्रकार भाषा भीतर के सत्य और बाहर के यथार्थ के बीच सेतु का काम करती है।

निर्मल वर्मा के अनुसार भाषा, मिथक और स्मृति का यह अंतर्संबंध ही "एक समूह के सदस्यों को एक सामूहिक अस्मिता में एक-सूत्रित करता है।" इस प्रकार उनके भाषा चिंतन के दो पहलू उभरते हैं, एक, वह जो हम बोलते हैं अर्थात् भाषा का व्यावहारिक पहलू, और दूसरा, वह जो भाषा का अत्यधिक तात्विक स्वरूप है, जो सतह के नीचे वास करता है, किंतु बराबर सतह के ऊपर बोले हुए शब्दों में प्रतिध्वनित होता रहता है। वह लिखते हैं कि "भाषा अपनी आत्यंतिकता में एक शांत धारा की तरह है, जो अपने प्रवाह में दो पाटों को जोड़ती है और उनका निर्माण भी करती है, एक पाट वह जो वह कहती है, दूसरा पाट वह जो हमारी वाणी है, जिसे वह प्रतिध्वनित करती है।"³

अपनी पुस्तक 'शताब्दी के ढलते वर्षों में'के अध्याय 'संस्कृति, समय और इतिहास' में उन्होंने ऐतिहासिक काल बोध और भारतीय उपन्यास के बीच संबंध का बड़ा ही सारगर्भित विश्लेषण किया है। विशेषकर कथात्मक गद्य पर आए संकट का कारण खोजते हुए उन्होंने लिखा है कि भारतीय मनीषा काल की अनेक परिकल्पनाएँ रही हैं, उन्हें पाश्चात्य ऐतिहासिक बोध की अनुक्रमिक अवधारणा में ढालकर हमने उन्हें विपन्न और एक आयामी बनाया है, जिसका असर अनिवार्य

रूप से रचनात्मक विधाओं पर पड़ा है। आधुनिकता के आक्रमण ने इसे विधाओं का रूप-विन्यास बदल दिया। कथा से जातीय बिंब व मिथक गायब होने लगे। कल्पना का योगदान घटने लगा। हम भूलने लगे कि भाषा का इतिहास की नहीं भूगोल भी होता है। भारतीय भाषाओं में यदि गंगा, सरस्वती, हिमालय आदि के बिंब इतने गरमाई व गहराई से हमारी काव्यात्मक भावनाओं को झिंझोड़ते हैं तो उसका कारण यह है कि ये केवल प्रकृति के उपादान न होकर हमारी पौराणिक स्मृतियों के वाहक भी हैं, जो किसी समय भारतीयों को उनके देवी-देवताओं से जोड़ते थे, उनके लौकिक परिवेश को एक तरह की अलौकिक पवित्रता प्रदान करते थे। भारत शब्द का अर्थ ही उसका सत्य था—आलोक से घिरा भूमण्डल। उनके सुंदर वाक्य हैं कि “भारत को देवभूमि और संस्कृत को देवभाषा कहने के पीछे भूमि और भाषा के बीच का शाश्वत और पुनीत संबंध ही ध्वनित होता है।”¹⁴

निर्मल जी अपने साहित्यिक चिंतन को एक उद्देश्य देते हैं कि “अक्सर कहा जाता है कि हम अपनी भाषा में स्वप्न देखते हैं, कुछ संस्कृतियों के साथ शायद ऐसा ही होता है कि वे अपनी स्वप्न भाषा में ही कहती हैं। भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का द्योतक शायद ऐसी स्वप्न भाषाओं में ही स्थापित हुआ है।”¹⁵ इसीलिए, जिस भाषाई स्वराज की माँग किसी जमाने में दार्शनिक के.सी. भट्टाचार्य ने उठाई थी, निर्मल जी हिंदी में सर्वप्रथम उसकी माँग उठाते नजर आते हैं। निर्मल जी लिखते हैं कि “यह कहना गलत न होगा कि आधुनिक उपन्यासों में जो लेखक अपनी कलात्मक उपलब्धियों के लिए याद किए जाते हैं वे ठीक वही हैं, जिन्होंने मनुष्य के भीतर अंतर्निहित मिसत्रीय क्षमताओं को सबसे अधिक गहराई और सूक्ष्मता से आत्मसात किया है।”¹⁶

समाज की उपस्थिति निर्मल वर्मा की कहानियों में क्षीण है। वहाँ समाज इसी

रूप में है कि वे जिस परिवार या व्यक्तियों की कहानियाँ लिखते हैं, वह समाज का अंग है। निर्मल वर्मा की कहानियों का व्यक्ति समाज का अंग होते हुए भी उससे प्रायः असंपृक्त होता है। समाज में उसकी संलग्नता औपचारिक से अधिक नहीं होती। ऐसे ही व्यक्तियों की पीड़ा, अवसाद, निराशा, अंतर्विरोध, उत्तरदायित्व शून्य मानसिकता, स्वप्निल संवेदना, परिस्थितियों से उत्पन्न जटिल और अब्याख्येय मनःस्थिति, परिस्थितियों से उत्पन्न अवसाद और अकेलापन आदि का अंकन परिंदों की कहानियों में हुआ है।¹⁷ बल्कि बाद के संग्रहों में भी कर्मोवेश उनकी यही स्थिति बनी रहती है। प्रेम, टूटन, अकेलापन एवं अवसाद, यही उनकी कहानियों में लगातार बना रहता है। “निर्मल वर्मा अपनी रचनाशीलता और चिंतन में बेहद नीरन्ध्र (कन्सिस्टेंट) लेखक हैं—वहाँ कहीं खाइयाँ एवं दरारे नहीं हैं; एक अंतर्ग्रथित (इन्टिग्रेटेड) व्यक्तित्व है। लगता है एक समग्र और संपूर्ण सेल्फ (आत्म) है और विभिन्न विधाओं में अपने को अभिव्यक्ति कर रहा है।”¹⁸ निर्मल की कहानियों में पूरा जोर कहानी के प्रभाव पर रहता है। चूँकि थोड़े-बहुत अंतर से प्रायः सभी कहानियों की अंतिम स्थिति एक सी रहती है, इस कारण से यह प्रभाव भी एक सा रहता है। नामवर सिंह के अनुसार, “यह सही है कि निर्मल वर्मा की कहानियाँ गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं, यहाँ तक की तमाम कहानियाँ एक सा प्रभाव छोड़ती हैं और यह भी सही है कि इस प्रभाव के आगे न चरित्र याद रहते हैं और न घटनाएँ, ..। चरित्र वहीं याद आते हैं जहाँ भाव कमजोर होता है और शिल्प प्रबल, दूसरे शब्दों में, जहाँ कहानी के ढाँचे में दरार रहती है। और साफ है कि ऐसी दरारों वाली अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती।”¹⁹

निर्मल वर्मा ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है—“...अगर नई कहानी कुछ हो सकती है तो सिर्फ-अंधेरे में चीख! मदद

माँगने के लिए नहीं—बल्कि मदद की हर संभावना को, हर गिलगिल समझौते को झुठलाने के लिए। अपने को पूर्ण रूप से इस ‘टेरर’ से संपृक्त कर पाना—यहाँ से लेखक का कमिटमेंट आरंभ होता है।”²⁰ निर्मल वर्मा की कहानियों यही चीख दिखाई देती है। ‘परिंदे’, ‘अंतर’, ‘टर्मिनल’ आदि प्रेम कहानियों में टूटन की ही स्थिति है। ‘परिंदे’ में अंतहीन प्रतीक्षा एवं दिशाशून्यता है। छुट्टी आने पर हॉस्टल से सभी परिंदों की भाँति झुण्ड में चले जाते हैं, लेकिन लतिका के लिए अंतहीन प्रतीक्षा एवं उदासी है। उसका प्रेमी मेजर नेगी मारा जाता है। वह पूर्णतः अकेली है। निर्मल वर्मा कहानियों में अंतहीन प्रतीक्षा को नामवर सिंह समय के मिजाज से जोड़ते हैं, “निर्मल की यह प्रतीक्षा इतनी विशद है कि प्रेम की कहानी में भी प्रेम-भावना का अतिक्रमण कर जाती है और अपने विस्तार में संपूर्ण मानव नियति का प्रश्न बन जाती है। निर्मल की पैनी दृष्टि भली भाँति देखती है कि एक प्रश्न है जिसका सामना युवक भी कर रहा है और युवती भी। इसकी काली छाया एक ओर बेराजगारी की शक्ति में दिखाई पड़ती है तो दूसरी ओर प्रेम के निजी क्षेत्र को भी ग्रस रही है।”²¹

निर्मल वर्मा की कहानियों में अकेलापन का एक-सा माहौल है। ‘धूप का एक टुकड़ा’, ‘दूसरी दुनियाँ’, ‘पराए शहर में’, ‘डेढ़ इन्च ऊपर’, ‘सुबह की सैर’, ‘सूखा’ आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं। अरुण कमल के अनुसार, “निर्मल वर्मा अकेलेपन के नहीं अकेलेपन के भय के रचनाकार हैं। व्यक्ति की अपूर्णता के शोक के, पूर्णता की अचिराम लालसा के, निरंतर खोते-जाते भाव-अवलंबों से उत्पन्न असुरक्षा-बोध के, समुद्र के हलफे की तरह बार-बार हमें जीवन के भीड़ भरे तट पर फँकते।”²² हालाँकि जीवन के प्रति रागात्मक लगाव उनकी कहानियों में कम ही दिखाई देता है। प्रायः ही कहानी अकेलापन या संक्रास का भाव छोड़ जाती है।

हिंदी के कथात्मक साहित्य के जिस

चंचल खरगोश को पकड़ने की चेष्टा है या होनी चाहिए, उसका असली खेल वही है, जिसे निर्मल वर्मा बताते हैं। फार्मूलाब' मूल्यांकनों ने न केवल हिंदी कथा के सहज और स्वस्थ प्रवाह को तोड़ा है अपितु उसे भ्रमित और नष्ट किया है। आजादी के बाद बिना ठीक से समझे अपना लिया गया मार्क्सवाद इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। जबकि उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यथार्थ का वह स्वरूप हमारे जैसे कथात्मक सृजन वाले समाजों में फिट नहीं बैठता जो पश्चिमी विचारों के रूप में हमने ओढ़ लिया है। इसका हल भी उन्हें अपने घर में ही मिलता है कि ११उपन्यास जैसी विधा के लिए हिंदी लेखक को एक पश्चिमी लेखक की ही तरह आत्म-सजग और तर्कशील होना होगा, किंतु इस विधा की सीमाओं पर उसे एक निर्वैयक्तिक, गैर-ऐतिहासिक, मिथक संपन्न अंधेरी स्मृतियों को उजागर करना होगा, उन्हें उजागर करने के लिए खुद इस अंधेरे में डूबना होगा। यह समूचा कार्यकलाप, यह ऐडवेंचर किसी आलोचनात्मक, बौद्धिक योजना द्वारा नहीं, शुद्ध कल्पनाशील अनुभवों के बीच होगा। इसी कल्पनाशीलता के आधार पर तोलोस्तोय रूसी समाज का दर्पण बने थे, अपने ऐतिहासिक, बौद्धिक ज्ञान के कारण नहीं।¹¹

निर्मल वर्मा के कहानी-शिल्प का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका परिवेश चित्रण। वे अपनी कहानियों में एक स्वतंत्र, अवास्तविक और काफी कुछ अलौकिक किस्म के संसार की सृष्टि करते हैं, उसमें अंकित परिवेश के द्वारा ही वे उसे वास्तविक एवं मूर्त बनाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः इस परिवेश से ही उनकी कहानियों को वास्तविकता का ऐसा आधार मिलता है जिसके अभाव में उन्हें बड़ी आसानी से खारिज करने की छूट मिल सकती थी। 'लंदन की एक रात में' काम पाने का संघर्ष है, उसका वर्णन करते हुए निर्मल वर्मा लिखते हैं कि "... सोचा था,

आज मैं जल्दी आ गया हूँ और गेट पर मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। किंतु मेरा अनुमान सही न था। वहाँ पहले से ही बीस पच्चीस बेरोजगारों की भीड़ जमा थी। ...उन सब की आंखें मुझ पर उठ आईं, खामोश और तनी हुई। मुझे लगा उस खामोशी में एक अजीब सा भय उभर आया है, मेरे प्रति उतना नहीं जितना उस अज्ञात नियति के प्रति, जिसका निर्णय अगले चंद्र लमहों में होने वाला था।"¹²

इस प्रकार अपनी खास शैली में वातावरण निर्माण, बिंब-प्रतीक का संश्लिष्ट प्रयोग, उपमा एवं सूक्ति का प्रयोग निर्मल वर्मा के शिल्प की विशिष्टता भी शामिल है। वे मुख्य रूप से उच्च मध्यवर्ग एवं उच्च वर्ग की कहानियाँ लिखते हैं जिनके यहाँ यदा-कदा आर्थिक संघर्ष तो है, पर ज्यादातर समस्या संबंध के स्तर पर है। उनकी कहानियों में जिस प्रकार की स्वप्निल भाषा एवं दुनिया का निर्माण होता है, वह इन वर्गों की आकांक्षा की ही प्रतिध्वनि है।

निष्कर्ष: निर्मल वर्मा ने भारतीय समाज की कलात्मक विधाओं का अध्यात्म से जो संबंध लगभग समाप्त हो गया या कर दिया गया उसे फिर से बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने आत्मचेतना और युग चेतना दोनों की बेहतर समीक्षा की है। उनका कथा-साहित्य हमें समझाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक एक दूसरे के बिना अधूरे जान पड़ते हैं। इसीलिए कलाकृति और तत्व-दर्शन में दोनों का अद्भुत मिश्रण रहता है, जो मनुष्य के एक या दो पक्षों का नहीं बल्कि उसके समग्र मनुष्यत्व से संबंध रखता है। निर्मल जी के मत में, परंपरा से प्रवाहित अपने जातीय मिथकीय आयाम को तथा निज फार्म को आधुनिक हिंदी साहित्य और उसकी भाषा, उसकी परिवर्तनशील विशिष्टता के साथ ग्रहण करें, हिंदी की साहित्यिक-अस्मिता के संरक्षण और संवर्धन का एकमात्र रास्ता यही है। उपन्यास को नगरीय, ग्रामीण और दलित आदि में

वर्गीकृत करने के इतने आदि हो चुके हैं कि लगभग भूल चुके हैं कि इन कृत्रिम विभाजनों के पीछे भारतीय चरित्र कितनी तहों व परतों के भीतर एक विशिष्ट, विराट सांस्कृतिक समग्रता समेट कर निर्मित हुआ है। इसमें मैं और तुम, मनुष्य और प्रकृति, व्यक्ति और देवता एक दूसरे के चेहरों में स्वयं को प्रतिबिंबित करते हैं। अपनी साहित्य-दृष्टि के अनुरूप निर्मल वर्मा अपनी सर्जना को एक ऊँचाई तक ले गए।

संदर्भ :

1. निर्मल वर्मा: पत्थर और बहता पानी, पृ. 88-89.
2. निर्मल वर्मा: पत्थर और बहता पानी, पृ. 88-89
3. निर्मल वर्मा: पत्थर और बहता पानी, पृ. 94
4. निर्मल वर्मा: पत्थर और बहता पानी, पृ. 102
5. अशोक बाजपेयी (सं): बहुवचन, अंक-2 पृ. 64
6. निर्मल माया, (संपादक) मधुकर उपाध्याय, वाणी प्रकाशन, 21-ए दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण 2007, पृ. 59.
7. मधुरेश, नई कहानी: पुनर्विचार, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2६३5, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, संस्करण 1999, पृ. 55
8. हिंदी कहानी: पहचान और परख, संपादक-इंद्रनाथ मदान, लिपि प्रकाशन, नई दिल्ली-2 संस्करण-1992 पृ. 59.
9. कहानी: नई कहानी, पृ. 62,
10. अरूण कमल, माध्यम, अंक-21, जनवरी-मार्च, 2006, संपादक-सत्यप्रकाश मिश्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 12, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद, पृ. 15.
11. निर्मल वर्मा: पत्थर और बहता पानी, पृ. 103.
12. जलती झाड़ी (कहानी-संग्रह), पृ. 106.

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज